

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA MULOQOT KO`NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI

Xodjayarova Sevara Abdimurat qizi

TerDu Maktabgacha ta`lim metodikasi o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417515>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma`qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO`ZLAR

Muloqot, kichik maktab yoshidagi bolaning muloqoti, kommunikativ jihati, nutq jarayoni, idrok eta olish, muloqot odobi, muloqot madaniyati.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muloqotning bir jihati munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi harakati - nutq jarayonida faqat so'zlar bilan emas, balki harakatlar bilan ham ayirboshlashdan iborat.

Bugungi kunda yoshlarimizni etiborida turgan masala muloqot jarayonlari muxim hisoblanadi. Muloqotga uyda oilada o'rgatmas ekanmiz bola o'z xolicha qabul qiladi ayniqsa kichik maktab yoshdagi bola ota onasidan o'rganadi. Sharq allomalari fikricha muloqotni inson kamolotida muhim jihatlardan biri deb hisoblaydi. Insonning odobliligi, axloq va ilimi muloqot orqali atrofdagi kishilar o'rtasida muayyan mavqe hamda hurmatga sazovor bo'lishda kata ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Shunday ekan mutafakkirlarimiz muloqotni inson hayotidagi rolini ko'rsatib berar ekan, yoshlarimizda muloqot munosabat odobiga alohida e'tibor qaratishimiz maqsadga muvofiqdir. Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarida inson qadri, bilimi, donishmand kishilarni hurmat qilish, mehmondo'stlik, xushhulqlik, mardlik va jasurlikni, kamtarlikni umuman olganda

insoniy fazilatlarini targ'ib etadi. Yuqorida mutafakkirlarimizning muloqot odobi haqidagi qarashlarini o'rganish chog'ida muloqot odobi inson hayoti va uning jamiyatdagi o'rnini belgidashda muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bor angladik. Shuning uchun ham o'quvchilarning muloqot odobini tarbiyalash, tarbiyaning muhim tamonlaridan hisoblanib o'quvchilarda muloqot odobi shakllanishi jamoda va jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim o'rin tutadi. Fanda isbotlangan 5 yoshgacha bola muloqot ko'nikmalarini shakllantirish kichik yoshdan o'rgatib borish pedagogika psixologiyada dolzarb masala hisoblanadi. Ayniqsa kichik maktab yoshdagi 7-8 yoshli bolalarga kommunikativ muloqot odobi muloqot madaniyati shakllantirish muxim xisoblanadi. Muloqot faqat insonlarga xos bo'lgan jarayondir. Kishilarda faoliyat

jarayonida bir-birlariga nimanidir aytish istagi tug'iladi Muloqot odamlaro`rtasidagi rivojlanishning ko`p qirrali jarayondir.Muloqot birgalikdagi faoliyat ko`rsatuvchilar o`rtasida axborotni o`z ichiga oladi Bunda munosabatning kommunikativ jixati xisobga olinadi.Kishilar munosabatga kirishishdan oldin avvalo tilga murojaat qiladi.Muloqotning yana bir muxim jixati, munosabatga kirishuvchilarning o`zaro birgalikdagi xarakati bilan bilan xam iborat.Muloqot jarayonida bolaga chegara belgilash zarurdir.Kichik maktab yoshdagi bolalar bilan muloqot qilganda ochiq emotsional ruxiyat ustun atrofdagilarga asossiz tajavuzkorlik ko`rsatmaydi boshqalarga achinish xissi uyg'onadi qayg`uradi boshqa odamning emotsional xolatini tushuna boshlaydi va shunga munosabat bildiradi. Maktab yoshdagi bolalar bilan muloqot vaziyatlarini yaratish savollar berish bolaga topshiriqni berish va muloqot davomida fikrini xissiyotlarini vataassurotlarini namoyon etadi. Bola bilan doimiy muloqotda bo`lish u bilan o`ynash u kublarni piramidalarni qisimlarga ajratishni yig`ish kabi xususiyatlari shakllanadi.Bolani boshqalar bilan muloqotda o`zini tanishtirishda odatlantirishga o`rgatish muxim omil bo`lib xizmat qiladi.Faoliyatning yetakchi turlari – muloqot, o`yinlar asosiy faoliyat turlari jarayonida o`zini o`z anglashga o`rgatish; muloqot, kuzatish vaqtlari orqali kattalarning ma`naviy axloqiy tajribasini o`zlashtirish; o`zining va boshqalarning xulqiga baho berishga o`rgatish; faoliyat va syujetli -rolli o`yinlar orqali yangi motivlarni paydo qilish va mustahkamlash; o`z -o`ziga xizmat qilishning asosiy maishiy ko`nikma va malakalarini o`zlashtirish;

kundalik turmushda xavfsizlik haqidagi tushunchalarni o`rgatish; kattalar, ularning mehnati, kasblar, turli kasb egalariga xos shaxsiy fazilatlar to`g`risida bilish; o`yin, o`zaro munosabatlar, oiladagi munosabatlar, yaqin kishilarga g'amxo`rlik qilish ehtiyojining paydo bo`lishi orqali xarakterning shakllana borishi; milliy tarbiya, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, milliy an`analar, marosimlarda ishtiroketish; oilaviy va ijtimoiy tarbiya uyg'unligini amalga oshirish. Kishilar muloqotga kirishar ekan, savol berish, buyruq, iltimos qilish, biror narsani tushuntirish bilan birga o`z oldiga boshqalarga ta`sir etish, shu narsani ularga tushuntirish maqsadini qo`yadi. Bolalar bilan muomala qilish pedagogning o`z o`quvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini taqozo etadi. Buning uchun pedagog so`zlashishni, muloqot olib borishni doimo o`rganib borishi lozim. Kattalar va tengdoshlar bilan muloqot qilish bolaga o`zining «men»ini anglash imkonini beradi. Aynan muloqotda «men» obrazining shakllanishi ro`y beradi. Qulay tarbiya sharoitlarida, ya`ni kattalar va tengdoshlari bolaga xayrixohlik bilan munosabatda bo`layotganida uning ma`qullanishiga, ijobiy bahoga, tan olishga bo`lgan ehtiyoji qondiriladi. Salbiy muloqot tajribasi tajovuzga, o`ziga nisbatan ishonchsizlikka, odamovi bo`lib qolishga olib keladi. Bolaning o`ziga-o`zi baho berishi, odatda yuqori bo`ladi. Kichik bolakay o`z shaxsini haddan tashqari yuqori baholashi tabiiy, o`rinlidir va bu kimdir uning shaxsiy xususiyotlarini salbiy baholagan («qizg`anchiq») yoki uning xulq-atvorini, faoliyatini qandaydir bir ideal bilan, masalan tengdoshi bilan taqqoslagan taqdirda, shaxsni himoya qilishning o`ziga xos mexanizmi hisoblanadi. Yosh o`tishi

bilan bolaning o'z aytgan so'zlariga va xatti-harakatlariga, shuningdek, faoliyatning har xil turlaridagi o'z imkoniyatlari va yutuqlariga mos tarzda baho berish rivojlanadi. Yetti yoshga kelib o'zi sodir etgan xatti-harakatlarni ularning boshqa odamning va uning o'zining jismoniy va emotsional ahvoli uchun keltirib chiqaradigan oqibatlari nuqtayi nazaridan baholashi mumkin. Unga «Agar men birovga yomonlik qilsam, bu unga ham, menga ham yoqmaydi, ikkimiz ham xafa bo'lamiz. Agar men yaxshi ish qilsam, ikkovimiz ham xursand bo'lamiz» degan fikr-mulohazaning mazmuni tushunarli bo'ladi. Maktab yoshdagi muloqot o'z ongida bir-birlarining ichki dunyosini qayta tiklashga, his - tuyg'ularini, xulq-atvorining sabablarini fahmlab yetishga harakat qiladi. Shaxsga boshqa odamlarning faqat tashqi qiyofasi, ularning fe'l - atvori va hatti-harakatlari, ular qo'llanadigan kommunikativ vositalargina bevosita in'om etilgan va ana shu ma'lumotlarga tayangan holda o'zi bilan muloqotga kirishgan odamlarning kimligini tushunib yetish, ularning qobiliyatlari, niyatlari kabilar haqida xulosa chiqara olish uchun muayyan ishni bajarishiga to'g'ri keladi. Taniqli psixolog S.L.Rubinshteyn shunday deb yozgan edi: "Kundalik hayotda odamlar bilan muloqotga kirishar ekanmiz, biz ularning xulq-atvoriga qarab mo'ljal olamiz. O'qituvchi muloqotida, xatti-harakatlarida bola shaxsiga nisbatan hurmat, ammo yetarli darajada talabchanlik, ozgina hazil, ammo hammasi odob doirasida, tushunarli va sodda tilda bo'lishi faoliyat samaradorligini oshiradi. Tarbiyachi tarbiyalanuvchilar hamda tarbiyachilar jamoasi bilan uzviy aloqada bo'lishi, uning jonli muloqotni to'g'ri tashkil

etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab yoshdagi bolalar bilan jonli muloqotga kirishib, ularning hurmat e'tiboriga sazovor bo'lish birdaniga sodir bo'ladigan va ta'lim-tarbiya sohasida yutuqlarga darhol yetaklaydigan jarayon emas. Muloqot qonuniyatlarini bilish hamda uni o'rnatish malakalari va qobiliyatlarini rivojlantirish har bir kishi uchun muhimdir. Muloqot - odamlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir. Muloqot (munosabat) birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayirboshlashni o'z ichiga oladi. Bunda munosabatning kommunikativ jihati hisobga olinadi. Ba'zan muloqotdagi muvaffaqiyatsizliklar yoshlarni benuqsonroq, himoyalanganroq bo'lish uchun o'zidagi eng yaxshi narsalarni yashirishga, buzishga majbur etadi. Erta o'smirlik paytida yig'it va qizlar yakkalik holatini boshdan kechiradi. Ular his-tuyg'ularini hech kimga aytishmaydi. O'zi haqidagi va atrofdagi kishilar haqidagi axborot - muloqot usullarini va mazmunli muloqotni tashkil etishga intilishni belgilab beradi. Buning uchun ruhiy tusdagi muayyan ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Har bir kishiga xos bo'lgan ruhiy xususiyatlar asab tizimi turi bilan belgilanadi va avval temperamentda: ta'sir ko'rsatish sur'atida, ham tabiiy signallarda (ovoz, yorug'lik, rang, hid, haroratning o'zgarishi), ham ijtimoiy signallarda (so'z, voqea, o'ta sezgirlilikda, emotsional ko'zg'aluvchanlikda, tashvishlilik darajasida, ekstraversiya, introversiya) namoyon bo'ladi.

Muloqot uslublariga quyidagilar kiradi:

1. Hamkorlikdagi ijodiy faoliyatga qiziqish asosidagi muloqot.
2. Do'stona munosabatlar asosidagi muloqot.
3. Masofadan turib muloqotga kirishish.
4. Qo'rqitish(qo'rquv) asosidagi muloqot.
5. Yolg'on obro'-e'tibor qozonish uchun tashkil qilinadigan muloqot.

Birinchi uslub asosini o'qituvchining yuqori kasb etikasi tashkil etadi. Bu uslub haqida M.O.Knebel, I.P.Volkov, V.F. Shatalov kabilar o'z fikrlarini bildirganlar. Ularning fikricha, o'quvchilar bilan bo'ladigan munosabat va o'qituvchi hissiyotlar mana shu uslub asosida shakllanadi. Ikkinchi uslub asosan do'stona munosabatlar, o'quv-tarbiyaviy faoliyatda shakllanadi. Do'stona munosabatlar muloqotning boshqarilishini ta'minlaydi. Uchinchi uslub,

ya'ni masofadan turib muloqotga kirishish muhim ahamiyatga ega. Oqituvchi bilan o'rtasida ma'lum bir masofa bo'lishi kerak. Masofa juda uzoq bo'lmasligi lozim. Aks holda rasmiyatchilik ko'chayib, ijodiylik muhiti shakllanmaydi. O'qituvchi masofani saqlasa obro' - e'tibori ortadi. To'rtinchi uslub - qo'rqitish asosidagi muloqot bo'lib, bu uslub muloqotning negativ shaklidir. Ba'zi o'qituvchilar o'quvchilarni qo'rqitish orqali muloqotda bo'ladilar. o'qituvchi muloqotni muvaffaqiyatli amalga oshiraman deb hisoblovchilar yanglishadi. Bu o'zaro tushunishga to'sqinlik qiladi. Beshinchi uslub - yolg'on obro' - e'tibor qozonish uchun tashkil qilinadigan muloqot bo'lib, yosh o'qituvchilar malakasi yetarli bo'lmagani uchun yolg'on ishlatadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.M.Maqsudova "Muloqot psixologiyasi" Toshkent 2006
- 2.Z.nishonova "Muloqot psixologiyasi" Toshkent 2009